

GUIA PRÁTICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (NEPS) NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS

Claudia Bueno de Oliveira do Nascimento¹

Claudia Maria Messias¹

¹Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil

1. INTRODUÇÃO

Este produto é oriundo da dissertação de mestrado intitulada: “Tecnologias educacionais para educação permanente: estratégia de comunicação efetiva da equipe multidisciplinar com foco na segurança do paciente pediátrico”, desenvolvida na enfermaria de clínica médica de pacientes neurológicos do Hospital Municipal Jesus (HMJ), localizado no município do Rio de Janeiro, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, estando sob nº de Caae 57399622.0.3001.527999. Ademais, obteve-se anuência direta da instituição coparticipante, local no qual a pesquisa foi realizada.

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa do tipo pesquisa de campo e documental. O objetivo geral foi elaborar tecnologias educacionais como estratégia de Educação Permanente para comunicação efetiva da equipe multidisciplinar com foco na segurança do paciente pediátrico. E os objetivos específicos foram: conhecer os eventos adversos correlatos à comunicação, de maior relevância, no setor pediátrico onde foi realizada a pesquisa; identificar o que a equipe multidisciplinar sabe sobre as metas de segurança do paciente; desenvolver etapas para construção de tecnologias educacionais para comunicação efetiva com foco na segurança do paciente pediátrico; propor um guia prático para implementação do Núcleo de Educação Permanente.

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM NEPS

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) tem por função organizar, planejar e oferecer suporte a iniciativas de Educação Permanente em Saúde (EPS). Esses espaços estratégicos visam promover a discussão e a implementação da Política de Educação

Permanente em Saúde (Pneps), atuando como instâncias de gestão do processo educativo e desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando melhorar a qualidade da assistência e a segurança do paciente (BARBOSA; CORTEZ, 2021a; CECOM, 2023c).

De acordo com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás (EBSERH, 2021, p. [aprox. 1]), um Neps deve ter por objetivo:

- I. Analisar as necessidades de formação e qualificação profissional, considerando as demandas prioritárias;
- II. Apoiar os gestores na discussão, proposição de intervenções, planejamento e desenvolvimento de ações de EPS;
- III. Colaborar na elaboração de propostas para programas e projetos de educação permanente em diferentes áreas do hospital;
- IV. Promover ações de educação permanente, em equipe multiprofissional.
- V. Acolher os colaboradores recém-contratados;
- VI. Acompanhar e registrar as ações de EPS implementadas no hospital.

Além disso, as competências adicionais incluem (EBSERH, 2020, p. 1):

- I. Interlocução, diálogo e cooperação entre os diferentes sujeitos envolvidos na implementação do Neps, com o objetivo de integrar as diferentes áreas do conhecimento;
- II. Definição das necessidades de capacitação e qualificação dos profissionais;
- III. Planejamento de ações de educação permanente voltadas para a melhoria da qualidade da assistência aos usuários do SUS, por meio de educação, formação e capacitação dos profissionais da instituição.

Um Núcleo de Educação Permanente traz uma série de benefícios aos profissionais, à qualidade da assistência e, por conseguinte, ao SUS, entre os quais se podem citar (TOCANTINS, 2016, p. 23):

- Transformar os métodos de ensino e aprendizagem;
- Desenvolver profissionais críticos, reflexivos e propositivos;
- Promover o diálogo e a integração no ambiente de trabalho;

- Democratizar os espaços de trabalho;
- Promover a transformação das práticas e dos processos de trabalho, com foco no usuário como elemento central.

Ademais, a implementação de um Neps possibilita a realização de pesquisas científicas voltadas ao contexto de trabalho, saúde e ensino. Dessa forma, por meio da participação em atividades de educação permanente os trabalhadores têm a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, atualizar suas práticas clínicas, transformar o processo de trabalho e desenvolver competências interprofissionais, contribuindo para uma maior segurança e qualidade no atendimento prestado aos pacientes.

2. OBJETIVO DO GUIA PRÁTICO

- Estabelecer e orientar o processo de implementação do Neps no Hospital Municipal Jesus.

3. DEFINIÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL E DO ESPAÇO A SER UTILIZADO PELO NEPS

A equipe responsável pelo Neps deve ser formada a partir de um processo de votação envolvendo toda a equipe de saúde. Sua estrutura deve ser composta de, no mínimo, três profissionais de nível superior e um de nível médio e seus suplentes. Para isso, deve-se considerar a inclusão de todas as classes profissionais, de forma que o Neps seja diverso e inclusivo. A equipe **não** deve ser composta de somente uma classe profissional, deve ter caráter multidisciplinar e incluir a equipe de apoio e de gestão do hospital. Seus membros podem ser indicados pela superintendência e gestão dos segmentos hospitalares (EBSERH, 2020), no entanto, recomenda-se a abertura de chapas com participação ativa dos profissionais de todas as áreas, para que estes se sintam representados.

Após formação da equipe, esta ficará responsável por planejar as atividades internas do Neps e atribuir as funções de cada membro da equipe e do processo de trabalho (BARBOSA; CORTEZ, 2021a), devendo se reunir, minimamente, uma vez ao mês para propor diretrizes para o desenvolvimento da EPS no hospital.

A coordenação do hospital deve garantir e estruturar um espaço físico, contínuo e exclusivo, para a implementação do Neps, de forma a comportar, minimamente, as reuniões da equipe multidisciplinar, podendo também ser utilizado para treinamento dos profissionais.

4. REGULAMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NEPS

Para adequada implementação e funcionamento do núcleo, após o estabelecimento da equipe responsável, é importante que seja redigido e publicado o regimento interno do Neps. No qual deve constar sua natureza, finalidade, composição, atribuição e a competência de cada membro da equipe, bem como a duração do mandato, as diretrizes para remoção de membros e organização das reuniões, conforme pode ser observado no regimento do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás (EBSERH, 2020). Ademais, todas as alterações na composição dos membros da equipe devem ser divulgadas em um boletim de serviço.

5. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO

Para cumprir com o propósito da EPS e diferenciá-la da Educação Continuada (EC), os temas propostos para a ação educativa não devem ser levantados diretamente pela equipe do Neps. Para isso, deve-se investir em pesquisas abrangentes que tenham como foco a identificação das áreas com necessidade de maior treinamento e lacunas de conhecimento, a partir da percepção e do posicionamento dos profissionais de saúde.

Sendo assim, esta pesquisa pode ser conduzida por meio de questionários, entrevistas individuais ou em grupo, caixas de sugestões ou, até mesmo, por meio de discussões em fóruns específicos. Além disso, para que esse processo seja realizado a contento, é relevante garantir o sigilo dos profissionais, considerar a opinião coletiva e contar com a participação de todos os trabalhadores da saúde, independentemente de área ou grau de instrução, pois somente assim o Neps poderá cumprir com o propósito da EPS (BRASIL, 2018).

Dessa forma, o objetivo principal da realização dessas pesquisas é obter informações detalhadas sobre as necessidades de aprendizado e desenvolvimento dos profissionais de saúde, alguns ponto-chaves a serem abordados durante a pesquisa podem incluir:

- Identificar as áreas de conhecimento em que os profissionais de saúde sentem a necessidade de atualização e/ou capacitação;

- Avaliar as percepções dos profissionais sobre as habilidades técnicas e práticas que requerem maior desenvolvimento;
- Identificar as lacunas de conhecimento específicas que podem estar afetando a qualidade do atendimento prestado;
- Investigar as expectativas e interesses dos profissionais em relação aos programas de treinamento e desenvolvimento profissional;
- Explorar os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde no desempenho de suas funções e identificar as áreas em que eles podem precisar de suporte adicional.

Ao coletar essas informações por meio da pesquisa, é possível obter uma visão abrangente das necessidades dos trabalhadores da saúde. Com base nesses resultados, será mais fácil desenvolver um plano de treinamento efetivo e personalizado, que corresponda às diretrizes da Pneps (BRASIL, 2004), direcionando o ensino às áreas identificadas como prioritárias para o aprimoramento da equipe.

6. PLANO DE AÇÃO E RECURSOS NECESSÁRIOS

O quadro a seguir tem por intuito estabelecer as características e suas respectivas orientações para a implementação das atividades educativas permanentes a serem realizadas:

Características	Orientações
Responsáveis pela organização	Equipe multidisciplinar do Neps.
Local de realização	A ser estabelecido pela coordenação do hospital em parceria com a equipe do Neps.
Público-alvo	Trabalhadores da saúde, incluindo a equipe de apoio e gestores. Representantes da comunidade poderão ser convidados a participar.
Periodicidade	Um a dois encontros no mês, mediados por calendário programático.
Temas	Estabelecidos a partir da análise dos dados obtidos previamente por meio de questionários, entrevistas

	individuais ou em grupo, caixas de sugestões ou discussões em fóruns específicos.
Tutor/Especialista/Professor	Pode ser um membro da equipe de saúde capacitado previamente, um convidado externo ou alguém da equipe do Neps, contanto que seja qualificado para mediar o processo educativo.
Metodologia	Metodologias ativas, garantindo o protagonismo dos trabalhadores.
Método	Presencial por meio de oficinas e rodas de conversa.
Material científico	Seleção livre, podendo ser indicado pelo Neps ou pelos trabalhadores que participarem das atividades educativas.
Material didático	<i>Datashow</i> , vídeos, cartolina, gamificação, pôlderes, quadro branco e canetas.
Recursos financeiros	Deve-se estabelecer uma estimativa orçamentária de acordo com as necessidades de cada ação educativa (impressão e compra de materiais, quantitativo de participantes, necessidade de alugar um espaço físico, pagamento de especialistas e professores, internet e equipamentos digitais, além de recursos alimentícios), com base em uma ampla pesquisa de preços (RIO DE JANEIRO, 2022). O orçamento deve ser encaminhado antecipadamente à Secretaria do município, conforme plano de ação estadual (RIO DE JANEIRO, 2022).

Fonte: elaboração própria, baseada na proposta de Barbosa e Cortez (2021b).

7. METAS, SISTEMA DE AVALIAÇÃO E REAJUSTES

É importantíssimo o estabelecimento de metas por parte da equipe do Neps para que, ao final de um período, seja observado se a proposta foi capaz de cumpri-las ou se há a necessidade de reajustes no plano de ação. As metas podem ser determinadas considerando as fragilidades encontradas nas pesquisas elaboradas pelo Neps, durante as ações educativas e/ou com base nos indicadores de saúde (BARBOSA; CORTEZ, 2021a), de forma que tenham por

intuito transformar a prática a partir da realidade da equipe profissional, princípio fundamental da EPS. O Ministério da Saúde ainda orienta para a definição de metas coerentes como as políticas e os programas de saúde, tomando como referência as metas do Plano Estadual/Municipal de Saúde (BRASIL, 2018). Entre elas, destacam-se:

- Melhorar o índice de satisfação profissional em 20% até agosto de 2023;
- Reduzir os acidentes de trabalho em 15% até o final do semestre;
- Melhorar a participação dos profissionais nas atividades educativas em 20% até o final do ano.

Cabe destacar que, ao envolver indicadores de saúde, a equipe do Neps deve atentar para as fórmulas preestabelecidas pelo Ministério da Saúde e demais estudos nacionais e internacionais, bem como sua qualificação como indicador de saúde (OPAS, 2018). Por conseguinte, as metas devem ser estabelecidas de forma que permitam que sua avaliação seja mensal, bimestral, semestral, anual ou conforme a necessidade de avaliação. Para tal, a equipe do Neps pode utilizar: formulários para avaliação do desempenho pré e pós-treinamento, *feedback* dos participantes e análise de indicadores de qualidade.

Um excelente método para avaliação da qualidade das ações é por meio da ferramenta de gestão PDCA (Planejar, Desenvolver, Checar e Agir), cuja finalidade é promover a melhoria contínua dos processos de trabalho. O Ciclo PDCA é uma ferramenta gerencial que auxilia na tomada de decisões e permite alcançar as metas essenciais para o funcionamento das organizações. Essa abordagem envolve a transformação de ideias em ações e, por sua vez, de ações em aprendizado (RUGGIERO, 2020).

REFERÊNCIAS

BARBOSA, G.V.; CORTEZ, E.A. **Plano operativo para implantação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS)**. Brasília: Educapes, 2021(a). Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599018>. Acesso em: 27 jun. 2023.

BARBOSA, G.V.; CORTEZ, E.A. **Roteiro de proposta para implantação da Educação Permanente em Saúde (EPS)**. Brasília: Educapes, 2021(b). Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/59898>. Acesso em: 27 jun. 2023.

BRASIL. **Portaria nº 198, de 13 fevereiro de 2004**. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Brasília: Ministério da

Saúde, 2004. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1832.pdf>. Acesso em: 27 jun.2023.

BRASIL. Planejamento das ações de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde: orientações. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

CECOM. NEP – Núcleo de Educação Permanente. São Paulo: Unicamp, c2023. Disponível em: <https://www.cecom.unicamp.br/nep-nucleo-de-educacao-permanente/>. Acesso em: 27 jun. 2023.

EBSERH. Regimento Interno do Núcleo de Educação Permanente em Saúde. Goiás: EBSERH/UFG, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hc-ufg/governanca/comissoes-e-comites/2REG._NEPS._001.pdf. Acesso em: 26 jun. 2023.

EBSERH. Núcleo de Educação Permanente. Goiás: EBSERH/UFG, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hc-ufg/governanca/comissoes-e-comites/nucleo-de-educacao-permanente>. Acesso em: 26 jun. 2023.

OPAS. Indicadores de saúde: elementos conceituais e práticos. Washington, DC: OPAS, 2018. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49057/9789275720059_por.pdf?sequence=5. Acesso em: 28 jun. 2023.

RIO DE JANEIRO (Estado). Plano de ação estadual de Educação Permanente em Saúde 2022. Rio de Janeiro: Governo do Estado, 2022. Disponível em: <https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=NTI3MTA%2C>. Acesso em: 28 jun. 2023.

RUGGIERO, A.M. A jornada da acreditação: série 20 anos. São Paulo: ONA, 2021.

TOCANTINS. Secretaria de Estado de Saúde. Cartilha Educação Permanente. Tocantins: SESRT: Etsus, 2016. Disponível em: <https://central.to.gov.br/download/103877>. Acesso em: 27 jun. 2023.